

QORABAYIR OTLARI, ULARNI OZIQLANTIRISH VA PARVARISHLASH TEXNOLOGIYALARI.

Ahmadillo Soyibjonov

“Xonadon va tomorqalarda parrandachilik hamda chorvachilik
texnologiyasi” kafedrası asisssenti:

Ne’matillayeva Mushtariy

talaba

Muhtorov Lutfillo

talaba

Mirzayev Muhammadsher

talaba

Ahmatova Ro’zigul

talaba

Andijon qishloq xo’jaligi va agrotexnologiyalar instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679524>

Annotatsiya

Ushbu maqolada qorabayir otlari, ularning avlodlari, liniyalari haqida ma’lumot keltirilgan. Yana bu otlarni oziqlantirish, parvarishlash texnologiyari, otlarning qishloq va xalq xo’jaligidagi ahamiyati, maxsuldorligi to’g’risida so’z yuritilgan.

Kalit so’zlar: yilqichilik, otlar, qorabayir, ayg’ir, biya, yeksteriyer, interyer.

Keyingi yillarda yilkichilikni rivojlantirishga katta ahamiyat bermokda. Chunki sunggi paytlarda yilkichilik chorvachilikning e’tibordan chetda kolgan, kolok tarmoklaridan biri bulib kolmokda. Shu munosabat bilan prezidentimizning chorvachilikni rivojlantirish tugrisida chikargan konun, farmon va karorlari boshka soxalar singari yilkichilikni rivojlantirishga karatilgandir. Soxani rivojlantirish maksadida bir kancha muxim tadbirlar belgilanganligi bexis emas, albatta. Ana shu tadbirlar asosida shu soxani yukori malakali kadrlar bilan ta’minlash masalasi xam eng muxim masalalardan biri bulib koldi.

Adabiyotlar taxlili va metodologiya

Qorabayir zotining paydo bo’lishi o’zbek xalqining tarixi bilan o’zviy bog’liq. O’zbekiston – uning vatani. Tasniflanishiga ko’ra sun’iy tanlash yo’li bilan va tabiiy og’ir iqlimi tashqi shart-sharoitlari ta’siri ostida yetishtirilgan, tog’- vodik salt minilib, yengil yuk tortuvchi zotlar tipiga mansubdir. Mahalliy dovon arg’umoqlarining biyalari katta ahamiyatga ega bo’lib, janubiy tipidagi (Axaltaka, arab, fors) otlarini cho’l ko’chmanchilari – qozoq, Mo’g’ul ayg’ir otlari bilan yalpi chatishtirish natijasida yaratilgan.^[3]

O'lkaning tabiiy-iqlimi va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari chayir, chopqir, kuchli va ishchan otlarni yaratishni talab qilardiki, xalq selektsiyasi yo'li bilan bunga erishilgan.

VIII asr o'rtalarida Markaziy Osiyoni arablar zabt etdi, ular olib kelgan otlar esa mahalliy yilqichilikka shubhasiz ta'sir ko'rsatdi.

XIII asr boshida O'rta Osiyoda Mo'g'ullar bostirib kirdilar va ular eng yaxshi mahalliy otlarni olib ketdilar. Lekin bu yerda qolgan Mo'g'ul va qirg'iz otlari ham mahalliy otlarga ta'sir ko'rsatdi.

Qadimgi zamonlardan oq hozirgi O'zbekiston va Tojikiston hududida turli ot – sport o'yinlari g'oyat omillashgan edi. Ularda eng yaxshi otlar saralanardi. Tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, O'rta Osiyo davlatlarining o'troq aholisi eramizdan oldingi davrlarda ham dovrug'i dovon oshgan otlarni ko'paytirish bilan shug'ullangan. O'sha otlarning dovrug'i Xitoy solnomalarida qayd etilgan: Xitoy imperatorlari mashhur ovon arg'umoqlarini o'z yurtiga olib kelish topshirig'i bilan savdogarlar va elchilarni, harbiy ekspeditsiyalarni bir necha bor jo'natganlar.

Tarixchi Xonikov «Buxoro xonligi ta'rifi» (1843 yil) degan kitobida yozadiki, bu xonlikda asosiy ot zoti: xonlikning shimolida urchitib ko'paytirilgan Turkiston arg'umoqlari, o'zbek otlari va Xuqand otlari bor. Bundan tashqari, muallif yana ikkita kamroq sonli zotlar – qirg'iz otlari va Qorabayirlarni qayd etib o'tgan. Qorabayir zotining tashqi ko'rinishi va to'zilishi ko'rkam va baquvvat, deb yozgan edi u.

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida bu zot salt minilib, yengil yuk tortuvchi tipiga kiritilgan.

Bu zot azaldan O'zbekistonning barcha viloyat va tumanlarida yetishtiriladi. Samarqand viloyati Qorabayir yilqichiligining markazi hisoblanadi. Shuningdek Qashqadaryoning Shahrisabiz tumanida, Surxondaryo viloyatlarida bu ot ko'paytirilib kelinmoqda.

Hozirgi paytda Qorabayir zoti – bu talaygina biologik afzalliklarga ega bo'lgan universal ot zotidir. Bu otlar minishga va yuk ortishga ham, aravaga qo'shish va qishloq xo'jalik ishlarida foydalanishga ham yaroqli, armiyaning va qiziqarli milliy ot o'yinlari talablariga ham javob beradi.

Qorabayir hatto kam hosil maydonlarida etdorligini saqlab qoladi, ozuqani tanlamaydi.

Muhokama

Qorabayir zotiga mansub otlar juda chidamliligi, O'rta Osiyoning jazirama issig'iga, tog' oldi va tog'li tumanlarda ishlatishga g'oyat moslashganligi bilan

ajralib turadi. Past-baland joylarda bemalol yuraveradi, tog'larda unga teng keladigan ot zotlari kam yo'l-harakatlari xushyor, chaqqon, to'siqlardan yaxshi o'tadi. Yuk ko'tarish sinovlarida eng yaxshi madaniy zotlardan qolishmaydi.

O'zbekistonda qadim zamonlar buyon «Ko'pkari», «Olomon poyga», «Ag'darish» kabi milliy ot o'yinlari g'oyat ommashgan. Ana shu o'yinlarda g'olib chiqqan otlarni mahalliy aholi juda qadrlagan.^[2]

Qorabayirlarning tashqi to'zilishiga xos xususiyatlari: kallasi o'rtacha kattalikda, ko'rkam, ko'zlari ziyrak, ko'pincha tumshug'i do'ngroq, bo'yni ancha yo'g'on va qisqaroq, yag'risi pastak, umurtqa usti qisqa lekin keng va goho egiroq, bel mushaklari yaxshi burtib turadi, sag'risi ko'pincha sertukroq bo'ladi. Barcha mushaklari yaxshi rivojlangan. Dumi quyuc emas. Ko'kragi ancha keng, biqini adil. Oldi tomoni orqasiga nisbatan ancha baquvvat. Oldingi oyoqlari odatda to'g'ri, lekin zahira bo'g'imi ba'zan yaxshi aks etmagan. Orqa oyoqlarida goho sakrash bo'g'imlarida yaqinlik va tiklanganlik seziladi.

Yelka osti suyagining o'zagiga nisbatan qisqa. Boldiri ham uncha o'zun emas. Oyoqlari xipcha, pishik, paydor. Tuyoq mugo'zi mustahkam. Tuyog'i o'rtacha kattalikda.

Qorabayirlar sezgir bo'ladi, terisi yupqa, tana to'zilishi qotma, quloqlari o'rtacha kattalikda bo'lib, juda serharakat, peshona kokilli, yollari, dumining tukdorligi o'rtacha. Yurayotganda otning dumi arab otlarnikiga ko'ra ko'tarilib turadi. Qorabayirlarning o'ziga xos alomatlari: biroz baland oyoqli, barcha sharq otlari kabi sag'risining to'zilishi Mo'g'ul zotlarinikiga o'xshash.

Natija

Bu zot urchitilayotgan mintaqalarning ozuq va iqlim sharoiti jihatidan turlicha ekanligi Qorabayir zotining asosiy tipidan boshqa salt miniluvchi va qalin tiplari (yirik) tiplarni vujudga keltiradi. Shunday qilib, uning zot ichida 3 ta tipi ma'lum.

1. Asosiy;
2. Salt miniluvchi;
3. Qalin (yirik) tiplarini bir-biridan quyidagi xususiyatlari orqali ajratish mumkin.

Asosiy tipga mansub bo'lgan ot zotining asosiy qismini tashkil qilib, o'zida salt minilib yengil yuk tortuvchi xususiyatlarini mujassamlashtiradilar. Zot ichida eng ko'p tarqalgan tip bo'lib bu otlar nafaqat salt minilishda, balki arovaga qo'shishda ham juda yaxshi ko'rsatkichlarga ega uyda salt minilib yengil yuk tortish xususiyatlarini mujassamlashtiradi.^[1]

Nasldor ayg'irlarni va sinovchan ayg'irlarni oddiy denniklarda taqasiz bog'lanmasdan erkin holda boqiladi. Denniklar uzunligi 320 sm, kengligi 320 sm, balandligi 350 sm holatda bo'lishi kerak. Otxonani yorug' va toza bo'lishi otlar sog'ligi uchun foydasi kattadir. Yorug'likda otlar organizmida modda almashinuv protsessi tezlashadi. Otxona quruq va shamol esmaydigan bo'lishi zarur. Derazalar poldan 1-1,5 m balandlikda quriladi. Nasldor otlar turadigan otxonalarda 8-10 °C bo'lishi kerak.^[1]

Nasldor ayg'irlarni ozuqlantirishni to'g'ri tashkil qilish qochirish kompaniyasini muvaffaqiyatli yakunlanishining garovidir. Chunki ayg'ir spermasining sifati beriladigan ozuqaning miqdori, sifatiga bog'liq. Ayg'irlarni zooveterinariya qoidasi asosida ozuqlantirish ishni namunali tashkil etish, jinsiy aktivlikni oshirib borishga olib keladi. Nasldor ayg'irlarni ratsionida yaxshi boshqoqli va dukkakli pichanlar, arpa yormasi, sabzi, beda uni, go'sht-suyak uni, qon uni, tuxum va boshqa oqsil, vitaminlar hamda mineral moddalarga boy bo'lgan ozuqalar bo'lishi kerak. Haddan tashqari semirib ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Oxurlarda doimo Lizun to'zi bo'lishi kerak. Ayg'irlarning 100 kg tirik vazni hisobiga sutkasiga 2 kg ozuqa birligi, (har ozuqa birligida 110-130 gr hazm bo'luvchi perotein, 6 gr Ca, 5gr P, va 5 mg karotin) to'g'ri kelishi kerak.

Xulosa

Bu yo'nalishdagi otlarning gavdasi katta, uzun, muskul to'qimalari yaxshi rivojlangan va qorabayir zotining asosiy qismini tashkil qiladi va shu sababli asosiy zot yo'nalishidagi otlar deb nomlanadi.

Bu tipga Basket Kadrdon, Fanatik, qora salara, qora yo'rg'a, sardor, ulug'bek va felin yo'nalishdagi otlar kiradi. Shuningdek Kok Qashqa, Olovxon va Eshonqul kabi ot liniyalarining ma'lum bir qismi kiradi.

Asosiy yo'nalishdagi otlarning eng yaxshi avlodlari: bu-Ulug'bek, 679-fanatli, 172-kok-kapital, 808 Basket, 650 uloq, 1344 ukaz, 1165 fingin, 1190 fenik, 1197 flagmin, 1393 festil, 1262 bayran, 0110 banbet va boshqalar kiradi. Yuqorida aytib o'tilgan otlar zotining avlodini ichida odatdagi musobaqa sovrinlari va rekordchilaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmirzayev D. "Yilqichilik va tuyachilik" darslik. 2015
2. Xolmirzayev D. "Yilqichilik va tuyachilik" amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo'llanma. Toshkent. Fan-2015
3. Голубев К.А. "Лошади. Породы, питание, содержание" Учебное пособие. 2016
3. www.lex.uz
4. www.chorva@list.ru

